

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRUY
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ANABEL BRITO DE SANTANA

APLICAÇÃO DE DTN EM FERROVIAS DA MALHA BRASILEIRA

Salvador
2020

ANABEL BRITO DE SANTANA

APLICAÇÃO DE DTN EM FERROVIAS DA MALHA BRASILEIRA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro Universitário Ruy Barbosa, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof.º Francisco José Badaró Valente Neto

Salvador
2020

ANABEL BRITO DE SANTANA

APLICAÇÃO DE DTN EM FERROVIAS DA MALHA BRASILEIRA

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro Universitário Ruy Barbosa, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Salvador, 04 de Dezembro de 2020

BANCA EXAMINADORA

Prof. Francisco José Badaró Valente Neto, ESp - Orientador
Centro Universitário Uniruy

Profa. Fernanda Ribeiro Rosa, DSc
Universidade da Pensilvânia (Center for Advanced Research in Global Communication)

Prof. Paulo Nazareno Maia Sampaio, DSc
Unifacs (Núcleo de Pesquisas em Redes e Computação)

Douglas Fernando Fischer, BSc
Faculdade Assis Gurgacz (BPF - Brasil Peering Fórum)

Eduardo Barasal Morales, BSc
Universidade de São Paulo, USP, Brasil (CEPTRO.br no NIC.br)

RESUMO

Redes Tolerantes a Atraso possibilitam um tráfego de dados em regiões onde existam, problemas de cobertura de rede convencional, onde enormes distâncias resultam em rotas fim-a-fim possíveis com grande atraso nas comunicações. Este trabalho propõe a utilização de redes DTN para integrar o sistema sensorial e pontos estratégicos integrados à rede de Centros de Controle Operacionais para viabilizar a comunicação sensorial, e de telemetria do sistema primário de linha férrea. Essas redes trabalham com diversos protocolos que fazem a transmissão de dados no formato guarda-e-envia, onde ao menos um dos nós ao longo da rota de transmissão possui a custódia da mensagem, e deixa guardada em sua memória uma cópia. Em redes DTN, quando uma conexão é interrompida, ou a mensagem não chegar ao seu destino, é possível restabelecer a conexão a partir de um novo ponto que possua uma cópia da mensagem, não necessariamente o nó origem, tornando as comunicações mais resilientes. O uso de redes DTN para suprir falhas de cobertura no sistema sensorial de linhas férreas diminui a necessidade de investimento em uma rede contínua e, traz um ganho significativo na entrega de dados e mensagens, auxiliando os controladores a tomarem medidas preventivas ou paliativas com relação à segurança de todo o sistema e populações que vivem ao entorno dessas vias. Vias as quais se encontram em locais geograficamente remotos onde não há cobertura de redes de telecomunicações, dificultando assim o gerenciamento dos elementos sensoriais das linhas férreas. Com a aplicação de redes DTN para estes sistemas, as enormes áreas sem cobertura de operadoras ou rede de telecomunicações passa a ter viabilidade devido ao uso das técnicas de transmissões em redes tolerantes a atrasos. O objetivo desse trabalho é a elaboração de uma simulação aplicando redes DTN à malha ferroviária brasileira.

Palavras-chave: Delay. Redes. Sensores. DTN

ABSTRACT

Delay-Tolerant Networks enable data traffic in regions where conventional network coverage problems exist, where huge distances result in possible end-to-end routes with long communications delays. This work proposes the use of DTN networks to integrate the sensory system and strategic points integrated to the network of Operational Control Centers to enable sensory communication, and telemetry of the primary railroad system. These networks work with several protocols that transmit data in a save-and-send format, where at least one of the nodes along the transmission route holds the message, and leaves a copy of it in their memory. In DTN networks, when a connection is interrupted, or the message does not reach its destination, it is possible to reestablish the connection from a new point that has a copy of the message, not necessarily the originating node, making communications more resilient. The use of DTN networks to supply coverage failures in the railroad sensory system reduces the need for investment in a continuous network and brings a significant gain in the delivery of data and messages, helping controllers to take preventive or palliative measures regarding the security of the entire system and populations living around these roads. Roads located in geographically remote locations where there are no telecommunications networks coverage, thus making it difficult to manage the sensory elements of the railway lines. With the application of DTN networks for these systems, the huge areas without operator or telecommunications network coverage will become viable due to the use of transmission techniques in delay-tolerant networks. The objective of this paper is the elaboration of a simulation applying DTN networks to the Brazilian railway network.

Keywords: Delay. Network. Sensor. DTN

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — Modelo de rede AD Hoc	14
Figura 2 — Camadas do modelo TCP/IP	16
Figura 3 — Exemplo de rede baseada no modelo TCP/IP	17
Figura 4 — Cabeçalho UDP	18
Figura 5 — Exemplo de rede DTN	19
Figura 6 — Representação do rover Curiosity e seus satélites.....	20
Figura 7 — Exemplo de contato agendado	21
Figura 8 — Arquitetura de nós DTN.....	22
Figura 9 — Diagrama de rede híbrida DTN.....	23
Figura 10 — Representação de um roteador DTN	24
Figura 11 — Aplicação de cabeçalhos em um Bundle.....	26
Figura 12 — Estrutura de um Bundle.....	27
Figura 13 — Mapa ferroviário brasileiro	34
Figura 14 — Dispositivo modificador de atrito.....	35
Figura 15 — Estrutura fixa de uma linha férrea	36
Figura 16 — Tela de download DTNSIM.....	38
Figura 17 — Exemplo de valores de simulação DTN SIM.....	39
Figura 18 — Interface Ion	40
Figura 19 — Simulação com Ion.....	41
Figura 20 — Simulação com o THE ONE	42
Figura 21 — Tabela de simulação comparativa de protocolos	45
Figura 22 — Modelo de Simulação.....	46

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Exemplo de probabilidade de encontro entre pontos.....	30
Quadro 2 — Sensores de linhas ferreas.....	36
Quadro 3 — Comparativo entre simuladores.....	43
Quadro 4 — Parametros para simulação.....	49
Quadro 5 — Valores de entrada.....	72

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Resultado das Simulações.....	50
Tabela 2 — Simulação com variação de velocidades	51
Tabela 3 — Comparativo de tamanho de memória.....	51
Tabela 4 — Variação no número de nós	52
Tabela 5 — Comparativo entre Bluetooth e WLAN.....	53
Tabela 6 — Resultados das simulações. Ferrovia EF334	73

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CT	Custody Transfer
DoS	Denial of Service
DSN	Deep Space Network
DTN	Delay Tolerant Network
IP	Internet Protocol
LTP	Licklider Transmission Protocol
MANET	Multihop Ad Hoc Network
NASA	National Aeronautics and Space Administration
NEN	Near Earth Network
PRoPHET Transitivity	Probability Routing Protocol using History of Encounters and
RUTS	Routing in Urban Public Transport Systems
SN	Space Network
TCP	Trabalho de Conclusão de Curso
TCP	Transmission Control Protocol
UDP	User Datagram Protocol

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
2.1	REDES DE COMPUTADORES E SUAS ORIGENS	13
2.2	TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES AD-HOC	13
2.2.1	Transmissão de dados	13
2.2.2	Redes AD HOC	14
2.3	PROTOCOLOS DE REDES	15
2.3.1	TCP	15
2.3.2	UDP	17
2.4	REDES TOLERANTE À ATRASO	18
2.4.1	ORIGEM-	18
2.4.2	ARQUITETURA	20
2.4.3	ROTEADORES DTN	24
2.4.4	BUNDLE PROTOCOL RFC 5050 – ESTRUTURA DE UM BUNDLE	25
2.4.4.1	Bundle Protocol	25
2.4.4.2	Estrutura de um Bundle	26
2.4.5	CUSTODY TRANSFER	28
2.4.6	CLASSES DE BUNDLE	28
2.4.7	PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO	29
2.4.8	LICKLIDER TRANSMISSION PROTOCOL	31
2.5	PROBLEMAS EM DTN: SEGURANÇA E CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO	32
2.6	MALHA FERROVIÁRIA	33
2.6.1	CONTEXTO HISTÓRICO	33
2.6.2	APLICAÇÕES SENSORIAIS EM LINHAS FÉRREAS	34
2.7	SIMULADORES	37
2.7.1	DTNSIM	37
2.7.2	ION - Interplanetary Overlay Network	40
2.7.3	ONE - The Opportunistic Network Environment simulator	41
2.7.4	ESCOLHA DO SIMULADOR	43
2.8	TRABALHOS RELACIONADOS	44
2.8.1	OPTRACOM	44
2.8.2	Utilização de DTN para coletar dados de agricultura	45
2.8.3	Utilização de DTN em trens	46
3	METODOLOGIA	48
4	SIMULAÇÕES E RESULTADOS	49
4.1	VARIAÇÃO DE VELOCIDADE NOS TRENS	50
4.2	VARIAÇÃO DO TAMANHO DA MEMÓRIA DOS TRENS	51
4.3	VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DE NÓS MOVEIS NA REDE	52

4.4	VARIAÇÃO NO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO	52
5	CONCLUSÃO	54
	REFERÊNCIAS	55
	APÊNDICE A — Configuração do arquivo de simulação.....	59
	APÊNDICE B — Instalação do THE ONE.....	66
	APÊNDICE C — Execução de uma simulação com THE ONE.....	68
	APÊNDICE D — Estudo de uma ferrovia real	71

1 INTRODUÇÃO

Desde 2010 a NASA (*National Aeronautics and Space Administration*) e outras grandes agências espaciais, estão desenvolvendo o projeto “Internet Interplanetária” baseada no conceito de redes tolerantes a atrasos/delay ou “*Delay Tolerant Network*” (DTN), buscando solucionar o problema de perda de pacotes e alta latência na conexão entre a Terra e estações espaciais (TZINIS, 2020).

Porém, essa arquitetura de redes pode ser implementada, também, em diversos outros cenários onde existe uma grande distância entre roteadores e antenas convencionais, cenários os quais a arquitetura convencional de redes tem grandes problemas para estabelecer uma conexão de sucesso devido a atrasos e interrupções na conexão (SRIKANTH; ARAVINDSAMY; POTHUMANI, 2015).

Uma Rede Tolerante a Atraso (DTN) se diferencia de uma rede convencional por “garantir a entrega de um dado utilizando-se de uma automação em um mecanismo do tipo guarda-e-envia” (MAHONEY, 2018), de forma que ela se torna a candidata perfeita para redes em que um dos nós da conexão (roteador) esteja em movimento, aumentando assim o alcance dessa rede, e diminuindo a perda de pacote dela.

Tendo como base o mapa da malha ferroviária brasileira (Associação Nacional Dos Transportes Ferroviários, 2020), é possível perceber a possibilidade e necessidade da implementação de uma tecnologia de rede tolerante a atrasos, para o auxílio aos sistemas da malha ferroviária como sistemas de telemetria/sensoriamento, uma vez que existem grandes áreas de sombra ao longo das linhas férreas, muitas vezes inviabilizando comunicações IP.

O presente estudo tem como objetivo geral demonstrar a utilização de Redes Tolerante a Atraso para transmitir dados importantes de monitoramento e telemetria dos sistemas de controle da malha ferroviária, demanda importante devido à existência de grande região de sombra para cobertura de internet em território nacional Brasileiro, e ao grande volume de commodities que utilizam esse meio para escoamento.

Objetivos específicos:

- Estudar e compreender a arquitetura de uma rede DTN;
- Estudar e compreender os principais conceitos do Bundle Protocol;
- Realizar um estudo sobre a malha ferroviária Brasileira;
- Realizar um estudo sobre os sistemas de telemetria dos veículos da malha ferroviária Brasileira;

- Elaboração de uma simulação para a validação da solução proposta;

A primeira seção deste trabalho faz uma introdução do tema, do problema de pesquisa, do objetivo deste trabalho e sua delimitação. A segunda seção aborda os fundamentos teóricos necessários para realização deste trabalho que envolve a arquitetura DTN, tendo como subseção, as provas de validação, as simulações, conceituando os simuladores existentes, fazendo um comparativo entre eles. A terceira seção descreve os procedimentos metodológicos utilizados. A quarta seção aborda a descrição, o funcionamento e a simulação, finalizando com a quinta sessão onde se obtém a conclusão do trabalho.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 REDES DE COMPUTADORES E SUAS ORIGENS

Redes de computadores surgiram da necessidade que se existia em conectar computadores de diversas localidades e assim, trocar informações mais rapidamente. “O velho modelo de um único computador atendendo a todas as necessidades computacionais da organização foi substituído pelas chamadas redes de computadores, nas quais os trabalhos são realizados por um grande número de computadores separados, mas interconectados.” (TANENBAUM; WETHERAL, 2011).

Em 1962 o Dr Joseph Licklider já brincava sobre a existência de uma “Rede de computadores intergaláctica”. Enquanto trabalhava no ARPA (*U.S. Department of Defense Advanced Research Projects Agency*), ele já visualizava a utilização de computadores como um dispositivo de comunicação, e foi essa visão que mais tarde deu origem à ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*). Porém a base das redes de computadores como conhecemos surgiu em 1961, com a tese de doutorado do Dr Leonard Kleinrock, que propôs a teoria de uma computação em pacotes (KLEINROCK, 2010).

A ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*), dentre muitos outros avanços, desenvolveu o protocolo NPC que posteriormente baseou o protocolo TCP/IP. Em 1970 surgiu a ALOHANET, uma rede de computadores cujo objetivo inicial era “investigar o uso de comunicação via rádio como substitutivo para o sistema de telefonia para computadores” (NORMAN, 1985), porém tornou-se a primeira rede sem fio da história, ligando via rádio diversas ilhas do Havaí, e um grande alicerce para as redes de computadores que temos atualmente.

2.2 TRANSMISSÃO DE DADOS E REDES AD-HOC

2.2.1 Transmissão de dados

Existem dois tipos principais de tecnologias para transmissão de dados que, atualmente, são amplamente utilizados, os *Links* de difusão e *Links* ponto a ponto. Redes de

difusão possuem apenas um canal com todas as máquinas conectadas e trabalha com o envio de mensagens curtas, normalmente chamadas de pacotes. Em uma rede de difusão todas as máquinas recebem o mesmo pacote, caso a máquina receptora não seja a destinatária daquele pacote, ele é simplesmente ignorado.

As redes de ponto a ponto são configuradas por agrupamentos de pares de máquinas conectadas fisicamente, de forma que para ir de uma máquina A até uma máquina B, um pacote talvez precise passar por um número n de máquinas intermediárias, que verificarão se são a destinatária daquele pacote, e caso não seja, passar o pacote para a próxima máquina. “Como normalmente é possível haver várias rotas com diferentes tamanhos, encontrar boas rotas é algo importante em redes ponto a ponto.” (TANENBAUM; WETHERAL, 2011).

2.2.2 Redes AD HOC

Para Tanenbaum e Wetheral (2011), redes Ad Hoc são definidas como “uma coleção de computadores que estão associados de modo que possam enviar quadros diretamente uns aos outros. Não existe ponto de acesso”.

Essa arquitetura de rede se caracteriza por nós que são ao mesmo tempo um roteador e um host, como o representado na figura 1, e esses nós se movem. Sendo a topologia dessa rede capaz de ser alterada a qualquer momento, criando novas rotas para envios de pacotes, e invalidando caminhos antigos de forma repentina (TANENBAUM; WETHERAL, 2011).

Figura 1 — Modelo de rede AD Hoc

Fonte: Tanenbaum e Wetheral (2011)

Redes Ad Hoc se dividem em redes do tipo single hop, onde a “distância de um nó a qualquer outro dispositivo da rede é de apenas um salto” (MORAES; XAUD; XAUD, 2009), e redes Multihop. Também denominadas de MANET (*Multihop Ad Hoc Network*), as redes Ad Hoc Multihop se caracterizam pela possibilidade de o envio de pacotes ser feito de forma direta entre dois nós, ou estabelecido uma rota com outros nós da rede.

Redes Tolerantes a atraso e Redes Ad-hoc tem similaridades conceituais, mas são contextos distintos, uma diferença que pode ser apontada entre DTNs e Redes Ad-hoc é o fato que redes ad-hoc se estabelecem entre dispositivos autônomos e tecnicamente se propõe a manter o circuito constante. Redes Tolerantes a atrasos conceitualmente não tem como premissa a permanência do circuito.

2.3 PROTOCOLOS DE REDES

2.3.1 TCP

TCP ou “*Transmission Control Protocol*”, é um protocolo criado para gerenciar o transporte e transmissão de dados em inter-redes. “Uma inter-rede é diferente de uma única rede porque suas diversas partes podem ter topologias, larguras de banda, retardos, tamanhos de pacote e outros parâmetros completamente diferentes.” (TANENBAUM; WETHERAL, 2011). Diante do desafio de não poder controlar as diversas redes pelas quais um determinado dado pode trafegar, foi criado um protocolo para prevenir falhas que acontecem durante uma transmissão de dados.

O TCP foi definido no RFC 793, e desde então sofreu diversas atualizações e modificações, hoje ele possui algumas características marcantes como a Orientação a conexão, *Handshake*, Entrega Ordenada, Controle de Fluxo, *Full duplex*, Controle de congestionamento, e Confiabilidade.

É muito comum que o protocolo TCP seja utilizado junto ao protocolo de internet (protocolo IP), formando assim o modelo de camadas, no qual cada camada é responsável por uma tarefa da rotina de transmissão de dados em uma rede de computadores. É importante salientar que além dos protocolos TCP e IP, o modelo de 5 camadas TCP/IP faz uso de outros protocolos, presentes principalmente na camada de Aplicação (KUROSE; ROSS, 2015). A figura 2 representa o modelo de 5 camadas TCP/IP.

Figura 2 — Camadas do modelo TCP/IP

Fonte: Comer (2016)

Em uma conexão TCP, o dado para ser enviado precisa, primeiro, ser estabelecido uma conexão ponto a ponto, e cada pacote enviado deve ser retornado um “ACK=1” que informa que aquele pacote foi recebido pelo cliente. Uma boa ilustração desse protocolo em ação foi dada por Gaidargi (2018):

[...] digamos que uma informação produzida no equipamento A, destinada ao equipamento B, dado o seu tamanho, foi particionada na origem em 10 pacotes e encaminhadas ao ponto B.

Ao chegar ao ponto B, a camada transporte, através do TCP, verifica a sequência e, caso um pacote tenha se perdido pelo caminho, ela requisita à origem o seu reenvio.

Assim, se o ponto B recebeu os pacotes 1, 5, 3 e 2, o TCP reordena a sequência, verifica a ausência do pacote 4, solicita o reenvio desse pacote [...]. (GAIDARGI, 2018).

As mensagens TCP são transportadas através do protocolo IP, de forma que o protocolo TCP se faz necessário apenas nos fins da conexão, ou seja, será apenas nos fins que a mensagem TCP será tratada. “Embora o TCP use o IP para levar as mensagens, este não as lê ou as interpreta” (COMER, 2016). Na figura 3 é representado uma rede TCP com 3 nós sendo um deles um roteador IP.

Figura 3 — Exemplo de rede baseada no modelo TCP/IP

Fonte: Comer (2016)

2.3.2 UDP

UDP é um protocolo de transporte não orientado à conexão, não fazendo qualquer controle sob os pacotes enviados, ordem dos pacotes, ou verificação de entrega. O UDP é caracterizado como o protocolo de transporte mais simples possível, sendo mencionado por Kurose e Ross (2015) em “Além de multiplexação/demultiplexação e uma simples checagem de erro, o UDP não adiciona muito ao protocolo IP” (KUROSE; ROSS, 2015).

O protocolo UDP é amplamente utilizado em aplicações que geram grandes volumes de dados, ou aplicações que desejam "falar quase que diretamente com a camada de rede" (KUROSE; ROSS, 2015), como é o exemplo de aplicações DNS, que preza pela rapidez de resposta e resultados sobre a confirmação de entrega.

Outro ponto que pode tornar o UDP atrativo para certos tipos de aplicações e ambientes é o fato de o UDP não possuir um estado de conexão, estando sempre disponível para atender clientes. De forma que aplicações que estão sempre disponíveis para consulta, como o exemplo de servidores DNS, que suportam diversas conexões a serem estabelecidas por vez, preferem a utilização do protocolo UDP, não limitando a quantidade de conexões ativas por sessão.

Um pacote UDP possui um cabeçalho simples, representado na figura 4, com os campos de portas de entrada e saída, o tamanho do pacote, um campo simples de *checksum* e o corpo da mensagem (POSTEL, 1980).

Figura 4 — Cabeçalho UDP

Fonte: Postel (1980)

2.4 REDES TOLERANTE À ATRASO

2.4.1 ORIGEM-

DTNs ou Redes Tolerantes a Atraso é uma arquitetura de redes criada em 2007 por um grupo de cientistas e definida na RFC 4838. Essa arquitetura busca atender a qualquer cenário de rede que possa sofrer com interrupções de conexão, e heterogeneidade em protocolos de rede (CERF et al., 2007) sendo assim, perfeita para ambientes em que um dos pontos de conexão estão em movimento, ou inativos durante parte do tempo.

Posteriormente, em 2014, foi definido a arquitetura do projeto “*Solar System Internetwork*”, (CCSDS, 2014) a fim de utilizar uma rede DTN para substituir as três redes existentes que precisam ser administradas pela Agência Espacial Americana, a “*Deep Space Network*” (DSN), a “*Near Earth Network*” (NEN), e a “*Space Network*” (SN), as quais não se comunicam entre si, e cada uma tem uma arquitetura fim a fim ligando a Terra com pontos estratégicos próximos (MAHONEY, 2018).

Enquanto uma arquitetura de rede convencional precisa de uma conexão fim a fim para estabelecer um tráfego de dados, a arquitetura DTN implementa uma rede que estabelece, com sucesso, um tráfego de dados apesar de condições adversas como nós que se movem ou que foram danificados (FALL, 2003), tornando-a perfeita para o cenário espacial, onde satélites, espaçonaves, planetas e outros corpos celestes estão em constante movimento em relação uns aos outros.

Com DTN a NASA busca criar uma rede integrada para substituir as diversas redes ponto a ponto utilizadas em missões passadas e passar a ter uma rede padronizada, que suporte uma gama de aplicações, e que tenha robustez diante as diversas interrupções de link que ocorrem no espaço, representada na figura 5 (MAHONEY, 2018).

Figura 5 — Exemplo de rede DTN

Fonte: Tzinis (2020)

Em 2011 a NASA lançou o rover Curiosity para estudar o clima e geologia marciana, e junto com esse lançamento, passou a utilizar DTN como a principal forma de comunicação do rover com a terra, através do sistema de satélites, listados na figura 6, que foi levado a Marte antes da chegada do veículo espacial, implementando DTN à já existente *Deep Space Network* (Curiosity..., 2013).

Figura 6 — Representação do rover Curiosity e seus satélites

Fonte: Curiosity... (2012)

2.4.2 ARQUITETURA

Segundo Fall et al. (2010), DTN foi criada para funcionar nas condições mais adversas, sendo caracterizada uma rede de protocolo oportunista, o qual não é possível garantir uma rota estável e ininterrupta para comunicação, então não existe a confirmação de disponibilidade da rede TCP comum. O dado é transferido em todo e qualquer pareamento entre dois nós DTN, sem a necessidade de confirmação se um terceiro nó estará disponível para levar o pacote até o destino. A arquitetura DTN, também, acomoda diversas tecnologias de comunicação sem fio, e pode ser implementada em redes de radiofrequência, sonar, banda ultralarga, etc (WARTHMAN, 2015).

Existem alguns conceitos que inerentes a redes DTN e que a fazem funcionar melhor que outras arquiteturas de redes convencionais que são a (1) conectividade intermitente, quando não é possível estabelecer um caminho fim a fim entre a origem e o destino (WARTHMAN, 2015) , e o conceito de (2) contato. Contato em redes DTN é o pareamento entre dois nós DTN que possibilita a transmissão de dados entre eles por um determinado período de tempo, podendo ser do tipo Oportunista ou Agendado (TANENBAUM; WETHERAL, 2011).

O contato oportunista é feito sempre que um nó entra ao alcance de um segundo nó em momentos não agendados e sem um período de duração definido. Contatos agendados ocorrem com nós em que se sabe exatamente a posição e o período de duração do enlace entre eles. Esse segundo tipo de contato pode ocorrer mesmo em situações em que os nós não estão diretamente em contato, como é o exemplo de envio de mensagem no cenário espacial (WARTHMAN, 2015).

Figura 7 — Exemplo de contato agendado

Fonte: Warthman (2015)

No exemplo da figura 7, a origem e destino não estão em contato direto, porém, a origem sabe a posição exata e a velocidade de movimento do destino, de forma que é possível enviar a mensagem sem ter sido estabelecido um contato direto levando-se em consideração a propagação do meio e a trajetória que o nó destino irá percorrer.

Uma diferença que pode ser elencada entre os tipos de contatos em DTNs, é que os contatos oportunistas não são previsíveis pois são feitos em intervalos temporais imprevisíveis e os contatos agendados em contrapartida são previsíveis e ocorrem em intervalos temporais determinados.

A informação dentro de uma rede DTN é organizada em *bundles* (CERF et al., 2007), que são enviados de forma oportunista, sempre que um segundo nó entra ao alcance do primeiro. Quando a conexão entre os dois nós é interrompida os dados que não foram enviados são armazenados em uma memória interna do roteador DTN, e será transmitido assim que uma nova conexão for estabelecida. Ao mesmo tempo em que o nó que recebeu aquela informação armazena e a transmite para um terceiro nó e assim sucessivamente até a informação chegar em seu ponto final (RAJ; CHEZIAN, 2013).

Cada nó, ou roteador, de uma rede DTN, possui uma estrutura um pouco diferente dos roteadores de uma rede TCP/IP, na figura 8 temos 3 exemplos de roteadores DTN. Eles são equipados com um espaço de armazenamento chamado de “armazenamento persistente” que guarda os bundles que estão sendo transmitidos pela rede até eles chegarem ao seu destino final, ou até uma operação de Transferência de Custódia (*Custody Transfer*) entre um nó e outro (WARTHMAN, 2015).

Figura 8 — Arquitetura de nós DTN

Fonte: Warthman (2015)

Roteadores DTN conseguem se comunicar com diversos protocolos de comunicação, uma vez que o Bundle Protocol está em uma camada acima da camada de transporte convencional das demais redes (CERF et al., 2007). Na figura 6 vemos um exemplo de uma rede híbrida, onde o protocolo DTN está sendo aplicado para unir uma rede TCP/IP com uma rede não TCP.

Figura 9 — Diagrama de rede híbrida DTN

Fonte: Warthman (2015)

“Uma questão importante que não é especificada pela arquitetura é como encontrar boas rotas por meio de nós DTN” (TANENBAUM; WETHERAL, 2011). A definição de rotas dentro de uma rede DTN é feita de forma dinâmica com base em uma gama de

protocolos de roteamento criados para os mais diversos cenários em que se pode implementar uma rede DTN. Abordaremos alguns destes protocolos no capítulo 2.4.7.

2.4.3 ROTEADORES DTN

Roteadores DTN, logicamente falando, diferem de roteadores convencionais desde o seu método de envio de pacotes, até o modo como esses pacotes são recebidos e repassados. Para a arquitetura DTN esses pacotes consistem em uma *bundle* que é composta por um cabeçalho DTN denominado de H, e um corpo (OTT; PITKÄNEN, 2006), conforme ilustrado na figura 7.

Figura 10 — Representação de um roteador DTN

Fonte: OTT e PITKÄNEN (2006)

Essa mesma *bundle* chega a uma interface de entrada e, após uma breve validação, o *bundle* é passado por um protocolo de decisão, onde será definido a forma de envio. O envio de um *bundle* pode ser feito por uma ou mais filas de envio (SCOTT; BURLEIGH, 2007).

Segundo Fall (2003), a arquitetura DTN possui “dois tipos distintos de nós [...]: persistentes (P) e não-persistentes (NP)”. Roteadores do tipo P possuem uma memória CT de tamanho não trivial, enquanto roteadores do tipo NP não a têm, de forma que apenas roteadores do tipo P participam do processo de Custody Transfer (transferência de custódia), em que a responsabilidade sob uma mensagem é passada de um nó para outro dentro da rede (FALL, 2003).

2.4.4 BUNDLE PROTOCOL RFC 5050 – ESTRUTURA DE UM BUNDLE

2.4.4.1 Bundle Protocol

Bundle Protocol, ou BP, é um protocolo de comunicação implementado acima da camada de transporte de redes do tipo DTN, e tem como principal função executar uma rede "guarda e envia" (RAJ; CHEZIAN, 2013). Ele pode ser utilizado com os protocolos convencionais da camada de transporte como por exemplo o TCP, porém em cenários de longos delays e longas distâncias, o protocolo TCP e sua comunicação *three way* pode não ser a melhor opção (WARTHMAN, 2015).

Scott e Burleigh (2007) na RFC 5050 definem que o BP é o responsável por estabelecer conexões entre nós de uma rede DTN, finalizar conexões, transmitir um bundle entre nós, cancelar transmissão de bundle. A transmissão de bundles realizada pelo BP é feita em 2 passos descritos por Scott e Burleigh (2007) na RFC 5050:

1. O BP verifica se existe espaço suficiente disponível para a transmissão de um bundle, e se o nó receptor também possui espaço disponível para receber o bundle. Se uma das duas condições não for satisfeita, a conexão é encerrada (SCOTT; BURLEIGH, 2007)
2. A transmissão é iniciada e um bundle de envio deve ser criado com os parâmetros da requisição para transmissão contendo informações do nó de destino e do nó que está realizando a transferência. (SCOTT; BURLEIGH, 2007)

De forma simplificada, esses passos se repetem para o encaminhamento e envio direto de bundles dentro de uma rede DTN, com a diferença de que quando o bundle é encaminhado não é criado um bundle de envio, e sim utilizado as flags do cabeçalho do bundle principal para indicações específicas àquele pacote.

O BP, por ser implantado acima da camada de transporte, adiciona cabeçalhos de identificação aos dados enviados pela aplicação antes deles serem encapsulados pelo protocolo de transporte, como demonstrado na figura 8. Ele também pode quebrar os bundles em fragmentos menores, assim como outros protocolos da camada de transporte.

Figura 11 — Aplicação de cabeçalhos em um Bundle

Fonte: Warthman (2015)

2.4.4.2 Estrutura de um Bundle

Bundle é uma unidade de dados do protocolo Bundle Protocol, composta de uma sequência com dois, ou mais blocos de informações, sendo o primeiro um bloco cabeçalho, restrito apenas para informações e operações do Bundle protocol, e os demais blocos de dados (SCOTT; BURLEIGH, 2007). A figura 12 ilustra a estrutura de um bundle.

Figura 12 — Estrutura de um Bundle

Fonte: Scott e Burleigh (2007)

Cada campo do “*Primary Bundle Block*” serve de informação para o BP tomar decisões a respeito do tratamento desse bundle recém chegado, como por exemplo, Proc. Flags, ou Flags de processamento (SCOTT; BURLEIGH, 2007). Nesse campo aplicamos a SDNV do Bundle protocol para identificar de acordo o valor da flag e a posição em que esse valor se encontra, qual ação devemos tomar a partir do recebimento desse bundle.

O Payload Block é o bloco de informações propriamente ditas. Ele ainda possui um pequeno cabeçalho e uma flag de processamento, mas essa deverá ser utilizada apenas para informar se aquele bloco é o último bloco do bundle, colocando-se o bit 1 nesse campo, ou se existem outros blocos após esse, nesse caso coloca-se o bit 0 (SCOTT; BURLEIGH, 2007).

2.4.5 CUSTODY TRANSFER

É importante ressaltar que a transferência de custódia entre nós DTN não necessariamente é feita em todos os contatos, ou destinada aos nós imediatamente vizinhos ao anterior.

Outro ponto a ser salientado é que os endereços dos custodiantes é atualizado no cabeçalho do *Bundle Protocol* a cada transferência de custódia, e esses valores “não são endereços IP. Como o protocolo *Bundle* deve funcionar por uma série de [...] redes interligadas, ele define seus próprios identificadores” (TANENBAUM; WETHERAL, 2011).

2.4.6 CLASSES DE BUNDLE

Warthman (2015) define que existem 4 classes de serviços de *bundle*, sendo elas *Custody Transfer*, *Priority Delivery*, *Return Receipt*, e *Time-to-live*. A primeira classe, *Custody Transfer*, serve para sinalizar que a custódia de um *bundle* está sendo delegado a outro nó.

Return Receipt é uma confirmação de entrega enviado para o nó originário ou para o responsável pelo *bundle*. *Priority of Delivery* é o sinalizador da prioridade daquele *bundle*, podendo ser normal, massa ou acelerado (WARTHMAN, 2015).

Por fim, o serviço essencial para o controle de congestionamento de redes DTN, o *Time-to-live*. Classe responsável por definir um timer onde ao final do mesmo aquele *bundle* deverá ser descartado (WARTHMAN, 2015).

2.4.7 PROTOCOLOS DE ROTEAMENTO

Segundo Patel e Patel (2015), roteadores DTN possuem um grande número de protocolos de roteamento possíveis, sendo eles separados em dois grandes grupos: *Flooding* (do inglês "inundar") e *Fowarding* (do inglês "encaminhar").

Os protocolos do tipo *Flooding* consiste em replicar a mensagem e enviar a mensagem para os nós vizinhos disponíveis até que ela chegue ao seu destino. O exemplo mais simples desse protocolo de roteamento é definido por Spyropoulos et al. (2010) , como Roteamento Epidêmico, o qual um nó A ao encontrar um outro nó B que não possui uma cópia da mensagem m, réplica e envia m para B, que por sua vez repete o processo para qualquer nó que não possua a mensagem m guardada em sua memória.

Para Spyropoulos et al. (2010), esse é o protocolo oportunista mais clássico quando se trata de protocolo de roteamento DTN por oferecer um delay para a entrega das mensagens mínimo, porém a um custo de processamento e congestionamento de rede alto, de forma que ele se tornou o protocolo básico de referência para estudos sobre DTN.

Dentro da família dos protocolos de “*Forwarding*” temos o *Spray and Wait* (PATEL; PATEL, 2015) , que consiste em enviar um número N de cópias da mensagem a ser transmitida para um número R de nós disponíveis. Após o envio das mensagens, o roteador origem entra em um estado de espera aguardando a confirmação de recebimento da mensagem. A maior diferença desse protocolo para o protocolo Roteamento Epidêmico, é a quantidade de mensagens enviadas por vez, e a quantidade de nós que recebem essa mensagem, dando ao protocolo *Spray and Wait* uma significativa melhora na performance e um menor congestionamento de rede, se comparado ao protocolo.

Protocolos do tipo “*Fowarding*” tendem a criar um número limitado de cópias da mensagem e passa-as adiante para um número limitado de nós da rede. O protocolo mais simples dessa categoria seria o *Single Hop Transmission*, o qual o dado é transmitido diretamente do nó inicial para o destino em uma única mensagem e sem precisar passar por outros nós da rede. Esse protocolo tende a ter um tempo de delay alto, porém o custo de recursos de rede é extremamente baixo.

Dentre alguns exemplos é possível destacar o protocolo PROPHET (*Probability Routing Protocol using History of Encounters and Transitivity*). Onde a rota a ser feita é calculada com base em um cálculo probabilístico, que leva em consideração rotas passadas e

uma periodicidade de disponibilidade de conexão entre dois ou mais nós (HAN; YUN WON, 2015). A importância desse protocolo para este trabalho é que ele usa parâmetros de deslocamento conhecidos para melhorar a performance de roteamento, cria-se então uma tabela com informações de probabilidade de contato entre os nós da rede.

Com o protocolo PROPHET, a mensagem guardada só é transmitida para o nó seguinte se a probabilidade de encontro deste nó com o destino é maior que a probabilidade de encontro do roteador inicial com o destino. Para aplicações de longa distância, o PROPHET também considera a distância entre os nós como parâmetro de previsibilidade. Dessa forma, além de manter dados sobre a probabilidade de encontros, o protocolo leva em consideração qual nó está mais próximo do destino para o envio da mensagem (HAN; YUN WON, 2015).

Exemplo:

Se Roteador A precisa enviar uma informação para o Roteador F, então A busca em sua tabela de previsibilidade de envio qual roteador de seu alcance tem a maior chance de encontrar F antes que a mensagem expire, ou se a maior chance de envio é fazendo contato direto com F. Considerando a probabilidade de encontro entre dois roteadores como sendo $P(i,j)$, sendo i um roteador qualquer, e j um outro roteador qualquer, temos o quadro 1:

Quadro 1 — Exemplo de probabilidade de encontro entre pontos

$P(i,j)$	Valor
$P(A,F)$	0
$P(A,B)$	70
$P(A,C)$	30
$P(C,F)$	10
$P(B,F)$	40

Fonte: O autor (2020)

Com base no quadro 1 podemos concluir que em um cálculo simplificado que:

- a) A irá enviar a mensagem para B em um próximo contato oportunista;
- b) e B encaminhará para F. Sendo enviado apenas uma mensagem de A para B, e apenas uma mensagem de B para F.

Outro protocolo a ser citado é o *Bubble Rap*. Um protocolo que funciona de forma análoga às organizações sociais, onde cada nó possui um status ou ranking social, e cada nó possui sua bolha de popularidade (HUI; CROWCROFT; YONEKI, 2011).

Ao ser gerada uma mensagem que precisa ser transmitida por meio do *Bubble Rap*, o nó (nó A) de origem envia essa mensagem acima na hierarquia global de popularidade para um nó (nó B) da mesma bolha do nó (nó C) destino. Após o nó B receber o bundle, ele repassa esse bundle dentro da bolha social até ele chegar ao seu destino (HUI; CROWCROFT; YONEKI, 2011).

Hui, Crowcroft e Yoneki (2011) ressaltam que nesse exemplo de protocolo não requer que cada nó conheça o ranking de todos os outros nós que ele encontra, apenas que compare os rankings e envie a mensagem adiante de forma ávida.

Existe também o protocolo MaxProp (BURGESS et al., 2006), que guarda uma lista dos pacotes guardados pelos pares baseados em um custo e relacionado a cada destino. O envio é realizado na ordem, e o “custo” relacionado é proporcional à estimativa de uma “probabilidade de entrega”. Maxprop também utiliza “reconhecimentos” enviados a todos os nós para registrar a entrega de pacotes.

Para evitar que um pacote com baixa probabilidade de entrega nunca seja enviado por sempre estar nos lugares mais baixos da fila, o MaxProp dá aos novos pacotes uma prioridade alta a fim de garantir ao menos uma tentativa de entrega antes de eles perderem prioridade (BURGESS et al., 2006).

2.4.8 LICKLIDER TRANSMISSION PROTOCOL

Ramadas, Burleigh e Farrell (2008) definiram que o protocolo LTP (Licklider Transmission Protocol) é um protocolo que deve servir “como uma camada de convergência confiável” que opera em pares entre os nós de uma rede DTN.

LTP foi criada para “estabelecer uma confiabilidade baseada em retransmissão em links [...] com frequente interrupções de conexão” (RAMADAS; BURLEIGH; FARRELL, 2008). de forma que mensagens marcadas como importante, ou no caso deste protocolo, marcadas como vermelhas, podem ser reencaminhadas no caso de perdas de pacotes.

Esse protocolo trabalha dividindo as mensagens em dois tipos, blocos verdes, onde não existe confirmação de entrega, e blocos vermelhos, os quais são enviados em conjunto

com um seguimento de “relatório de reconhecimento” (RAMADAS; BURLEIGH; FARRELL, 2008), os quais são respondidos pelo destinatário para validar o recebimento do bloco LTP.

LTP não executa uma “entrega em ordem”, de modo que os blocos de LTP podem chegar ao destino em uma ordem diferente da ordem de saída dos pacotes. Esse ponto é importante se considerarmos que a retransmissão feita pelo LTP é de apenas o bloco perdido, e não dos demais blocos subsequentes da janela, como vemos em um protocolo TCP .

A principal motivação para o uso de LTP em conjunto a redes DTN é implementar o protocolo em pontos da rede DTN onde existe um “ link com longo delay, sujeito a erros ou a interrupções” de forma a minimizar a perda de pacotes nessas redes. Porém é preciso ter cautela ao utilizar esse protocolo em muitos nós da rede, pois “[...] a principal restrição quanto à escalabilidade do LTP, é o espaço de armazenamento necessário para guardar mensagens para retransmissão” .

2.5 PROBLEMAS EM DTN: SEGURANÇA E CONTROLE DE CONGESTIONAMENTO

Para Sun, Liu e Wang (2012), por se tratar de uma protocolo oportunista, o protocolo DTN não possui um bom mecanismo de controle de congestionamento, sendo que os roteadores deste protocolo estão sempre prontos para ouvir e transferir o máximo de informações no menor espaço de tempo possível, sem validar previamente se o roteador ao qual o dado será enviado ainda tem memória de armazenamento disponível.

Também não é possível garantir sempre que um roteador sempre fará uma conexão com um segundo roteador para transferir todos os dados que estão armazenados em sua memória CT (SUN; LIU; WANG, 2012). Então se um roteador A, recebe uma quantidade muito grande de um outro roteador B, e não faz contato com outro nó antes de um próximo contato com B, a rede A-B se mostrará congestionada.

Dos tipos de ataques a redes de computadores, um que é muito comum são DoS (*Denial-of-Service*) também chamados de ataques Flooding. Ataques DoS tentam negar o serviço sobrecarregando aquele host, alguns desses ataques enviam diversas requisições iguais para um nó de forma a sobrecarregar o mesmo e barrar o pleno funcionamento daquela rede. Em redes TCP é comum que essas requisições sejam do tipo SYN Flood que diversas mensagens SYN para estabelecimento de sessão.

Uma das formas de evitar ataques do tipo “*denial-of-service*” que redes do tipo DTN possuem é implementado em cada mensagem “[...] um imutável ‘selo de postagem’ [...] contendo uma identidade do remetente [...], uma aprovação [...], e outras criptografias convencionais” (FALL, 2003, com adaptações). De forma que “roteadores do tipo DTN checam as credenciais a cada encontro, e descartam o tráfego o mais cedo possível caso a autenticação falhe” (FALL, 2003).

A criptografia de redes DTN é dada por chaves de criptografia, e todo envio de pacotes por uma rede DTN deve ser feito junto com uma chave certificada de “[...] uma autoridade conhecida por [todos os roteadores] encaminhadores de DTN [daquela rede] [...]” (FALL, 2003) , sendo, portanto, as DTNs robustas à ataques de *hijack/spoofing*.

Insta salientar que aspectos de segurança são importantes e tendem a ser complexos e não fazem parte do escopo deste trabalho. A solução proposta tem como trabalho futuro as considerações e ajustes contextualizado com os aspectos de segurança.

2.6 MALHA FERROVIÁRIA

2.6.1 CONTEXTO HISTÓRICO

A malha ferroviária brasileira passou por um período de crescimento acelerado entre os séculos XIX e XX (BOITEUX, 2014), seguindo uma tendência mundial que se utilizava de ferrovias para percorrer grandes distâncias em uma grande velocidade e baixos custos.

Hoje, o Brasil possui cerca de 29.320 quilômetros em malha férrea (Associação Nacional Dos Transportes Ferroviários, 2020), espalhados por todo o território brasileiro e representado na figura 13. Sendo estas linhas majoritariamente destinadas ao escoamento de commodities para exportação, como o minério de ferro, por exemplo.

Figura 13 — Mapa ferroviário brasileiro

Fonte: Associação Nacional Dos Transportes Ferroviários (2020)

Apenas no primeiro semestre de 2020, foram exportadas 145 milhões de toneladas de minério de ferro (Exportação..., 2020), commodity o qual é majoritariamente escoado por meio ferroviário.

Uma das maiores mineradoras do Brasil, a Vale, utiliza apenas o transporte ferroviário para o escoamento de seu minério de ferro, e integra suas linhas férreas aos portos para exportação. A Vale conta com 2 mil quilômetros de linhas férreas no Brasil, tendo investido, apenas em 2020, cerca de 2,3 bilhões de reais em melhorias e ampliação dessa malha .

2.6.2 APLICAÇÕES SENSORIAIS EM LINHAS FÉRREAS

Existem diversos dispositivos de monitoramento e sensoriamento de linhas férreas que já são aplicados na malha ferroviária brasileira, dentre eles podemos citar os dispositivos gerenciadores de atrito, que são instalados na extensão da linha férrea e liberam

periodicamente pequenas quantidades de lubrificante para diminuir o atrito e o desgaste das rodas dos trens, exemplificada na figura 14.

Figura 14 — Dispositivo modificador de atrito

Fonte: Ferreira (2012)

Existem também sensores Hot box/Hot Wheel, que verificam a temperatura das rodas do trem e enviam alertas para o Centro de Controle de Operações (CCO) e ao maquinista caso a temperatura das rodas do trem atinjam um nível determinado.

Também são aplicados sensores para medição do perfil das rodas, os chamados Wheel Spec, sensores acústicos para verificar o estado e funcionamento dos rolamentos, chamados de RailBAM (Rail Bearing Acoustic Monitor) (FERREIRA, 2012).

Podemos citar ainda os importantes Detectores de descarrilamento, evento onde um ou mais vagões do trem desencaixam dos trilhos. Com uma detecção rápida é possível parar o trem antes que os demais vagões também saiam dos trilhos, diminuindo os possíveis prejuízos em decorrência do evento de descarrilamento (FERREIRA, 2012).

O que todos esses dispositivos têm em comum é a utilização de antenas de rádio para envio de sinais tanto ao maquinista do trem em questão quanto ao centro de controle de operações daquela linha. Sendo necessário uma estação de rádio próxima a esses dispositivos para pleno funcionamento destes, conforme representado na figura 15, de forma que é

inviável financeiramente aplicar esses dispositivos de monitoramento ao longo de toda a malha ferroviária brasileira.

Figura 15 — Estrutura fixa de uma linha férrea

Fonte: Moura (2011)

No quadro 2 temos uma relação dos sensores citados e as funções desempenhadas por eles.

Quadro 2 — Sensores de linhas férreas

Sensor	Função
Dispositivo Gerenciador de Atrito	Minimiza o atrito entre as rodas e a linha, a fim de evitar superaquecimento e descarrilamento
Hot Box/Hot Wheel	Câmera térmica instalada ao longo da linha de trem que monitora a temperatura das rodas
Wheel Spec	Sensor de pressão que verifica o alinhamento do perfil das rodas
RailBAM	Sensor acústico que verifica o estado dos rolamentos das rodas através do ruído emitido
Detector de Descarrilamento	Dispositivo instalado transversalmente a linha férrea que detecta quando um ou mais vagões de um trem descarrila e emite um alerta ao Centro de Controle de

	Operações
--	-----------

Fonte: O autor (2020)

2.7 SIMULADORES

Existem no mercado inúmeros simuladores de redes que poderiam ser adaptados para simularem redes DTN. Porém, existem softwares específicos para essas redes, que suportam, sem muita adaptação, diversos protocolos e que permitem modificações nos nós que não seriam possíveis com simuladores convencionais.

Nesse capítulo iremos abordar três simuladores próprios para redes DTN e faremos um breve comparativo entre seus pontos fortes e fracos. Ao final escolheremos o simulador ao qual daremos andamento ao trabalho.

2.7.1 DTNSIM

É um simulador de DTN Open Source, criado por Juan Fraire e Pablo Madoery utilizando a linguagem de programação C++. É um simulador que roda utilizando o OMNet++, logo antes da instalação do DTN SIM é preciso instalar o OMNet++.

Após instalado o OMNet++, podemos fazer o clone do projeto do DTN SIM diretamente pela IDE do OMNet++, o que facilita o processo de instalação do simulador. Na figura 16 temos a tela de clone utilizando a IDE do OMNet++.

Figura 16 — Tela de download DTNSIM

Fonte: O autor (2020)

Para definir os valores e padrões para simulação, é necessário abrir um documento do tipo .ini e atribuir e alterar os valores através de um bloco de notas ou outro editor de texto. A figura 17 possui um exemplo desse editor.

Figura 17 — Exemplo de valores de simulação DTN SIM

```

example5 - Bloco de Notas
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
[General]
result-dir = resultsRandom
outputvectormanager-class="omnetpp::envir::SqliteOutputVectorManager"
outputscalarmanager-class="omnetpp::envir::SqliteOutputScalarManager"

[Config example5a]
network = dtnsim.dtnsim

# specifies the number of repetitions which will use the same configuration parameters
# it makes sense when using random number generators
repeat = 4

# Nodes in the Network (identifiers (EiDs) matches their index, EiD=0 is ignored)
dtnsim.nodesNumber = 4

# random number generator used in the faults injection process
num-rngs = 1
seed-0-se = ${runnumber}
dtnsim.central.rng-0 = 0

# Contact plan passed to central node that will be distributed to all nodes in the network
dtnsim.central.contactsFile = ${CP="contactPlan/0.5_0"}

# faultsAware parameter specifies if contacts with faults will be deleted from contact plan and topology.
# In that case, we say that the routing algorithm (using the contact plan) is "aware" of faults.
# if faultsAware = false, the contacts with faults are only deleted from the topology but not from the contact plan.
# In this case we say that the routing algorithm is "not aware" of faults. It will queue bundles for contacts with faults
# which will not be scheduled.
dtnsim.central.faultsAware = ${faultsAware=false}

# deleteNContacts specifies how many contacts will be deleted from the original topology
# provided in dtnsim.central.contactsFile
dtnsim.central.deleteNContacts = ${deleteNContacts=0..60 step 6}

# if useCentrality = false the contacts to be deleted are chosen randomly.
# if useCentrality = true the contacts to be deleted are chosen based on centrality.

```

Fonte: O autor (2020)

Após a definição de valores, podemos executar a simulação utilizando a IDE do OMNet++.

2.7.2 ION - Interplanetary Overlay Network

É um simulador de DTN criado pela NASA para possibilitar estudos na área de redes DTN. Ele é instalado utilizando um programa de Máquina Virtual e a imagem de instalação disponibilizada pela NASA no site dtn/content. Esse simulador roda com base no CORE Network, então a interface que trabalhamos é a interface do CORE, conforme ilustra figura 18. É importante ressaltar que o código o qual esse simulador trabalha é inteiramente open source e atualizado pela comunidade, utilizando apenas a GUI do CORE.

Figura 18 — Interface Ion

Fonte: Lab: Obtaining... (2020)

Parecido com o ONE, o ION permite que o movimento dos nós seja visualizado. Contudo, a diferença principal entre os dois simuladores supracitados está na forma como as simulações são configuradas. É preciso criar os nós manualmente através da *UI* e para alterar qualquer parâmetro de simulação, é necessário fazer cada alteração individualmente em cada nó criado, conforme ilustra a figura 19.

Figura 19 — Simulação com Ion

Fonte: O autor (2020)

Dentre as desvantagens desse simulador, a principal é a necessidade de uma máquina virtual para utilizá-lo, ou montar o programa no Windows utilizando o MySys e MinGw, tornando assim a instalação do ION sujeita a muitas dependências e abrindo espaço para erros de compatibilidade de softwares.

2.7.3 ONE - The Opportunistic Network Environment simulator

É um simulador de DTN Open Source, criado por Ari Keränen utilizando a linguagem de programação Java. O código fica disponível para acesso em <<https://github.com/akeranen/the-one>>. Após o clone da pasta do simulador, a instalação é feita pelo comando `./compile.bat`, e para rodar o código utilizamos o arquivo `one.bat`

O simulador ONE funciona através da execução do arquivo “one.bat” combinado com o arquivo de configuração de dados a ser simulados. Na figura 20 temos um exemplo de simulação do ONE. Esse arquivo é facilmente personalizado, e possibilita um grande número de combinações de nós estáticos e nos em movimento, também podemos alterar velocidade dos nós, mapa e trajetória, e tamanho das mensagens a serem transmitidas e memória dos nós.

Figura 20 — Simulação com o THE ONE

Fonte: O autor (2020)

A imagem 20 contém a tela de simulação do ONE, cada ponto azul na imagem representa um nó DTN, e se pressionarmos o botão de play no canto superior esquerdo, esses nós passam a se mover, simulando diversos contatos DTN e trajetórias diferentes.

Dentre os pontos positivos do simulador ONE, está a facilidade de utilização e a UI intuitiva que permite isolarmos a trajetória de apenas um nó e utilizarmos este como objeto de estudo.

2.7.4 ESCOLHA DO SIMULADOR

Para escolher o simulador que utilizaremos neste trabalho, consideramos três pontos importantes para o manuseio do software. Sua interface, possibilidade e facilidade de configuração, e sua usabilidade.

A configuração abrange desde a instalação do software, suporte ao mesmo, e biblioteca de protocolos pré definidos. Também consideramos o quão trabalhoso é alterar a configuração original do software e adicionar mapas e outras configurações.

A interface deve ser simples de ser interpretada e facilmente documentável. Possibilitar que a distribuição dos nós seja vista de forma gráfica é importante para ajustar a simulação à diversos padrões. E por fim, a usabilidade, que são as ferramentas que o software dispõe ao nosso favor, como, por exemplo, a emissão de relatórios detalhados e possibilidade de adição de protocolos novos.

O quadro 3 resume as impressões obtidas ao utilizar os simuladores citados neste capítulo. Em especial o ION se mostrou um tanto quanto complicada sua instalação, já que o ISO originalmente disponibilizado pela NASA foi removido, de forma que se fez necessário a instalação de outros programas pré requisitos para só após instalar o simulador ION.

Quadro 3 — Comparativo entre simuladores

	ONE	ION	DTNSIM
Interface	X	X	-
Configuração	X	-	-
Usabilidade	X	X	X

Fonte: O autor (2020)

O DTNSIM possui um problema parecido que o ION que diz respeito à sua instalação. É preciso instalar o OMNet++ e saber manusear esse programa para conseguir executar algumas simulações, o que dá muita margem para erro. O OMNet++ seria um pré-requisito o que é um fator importante a ser observado.

De forma que o simulador que se mostrou mais fácil de instalação e manuseio de simulações foi o ONE, De Ari Keränen , *The Opportunistic Network Environment simulator* disponível em <https://github.com/akeranen/the-one>, e esse foi o simulador escolhido para dar andamento ao trabalho, tanto por seus recursos existentes, quanto pela UI interativa que permite acompanhar os contatos sendo feitos.

2.8 TRABALHOS RELACIONADOS

Existem trabalhos com abordagens parecidas, que utilizam DTN para transmitir dados de sensoriamento, mensagens de passageiros/usuários. Dentre eles podemos citar o trabalho recente de Eugene e Namiot (2020) que aplicaram à solução ao cenário russo de baixa densidade populacional.

Este trabalho se difere de seus trabalhos relacionados por se focar ao cenário brasileiro, onde o tráfego de passageiros no meio ferroviário é muito menor se comparado ao transporte de commodities. Focamos no sensoriamento e na utilização de antenas apenas nos vagões dos trens, sem considerar o consumo de dados por parte dos passageiros.

2.8.1 OPTRACOM

Um projeto criado pelo *Institute of Operating Systems and Computer Networks (IBR)*, com o objetivo de utilizar o transporte público para coletar dados de sensores espalhados em áreas metropolitanas (WOLF, 2011).

Para o OPTracom foram utilizados ônibus como vetores para nós DTN, “Esses veículos se movem em linhas com paradas. A chegada e saída [...] de cada parada é definida por um itinerário, que também define a frequência do serviço em uma rota.” (PÖGEL, 2010).

O projeto se utilizou do protocolo RUTS (Routing in Urban Public Transport Systems), criado pelos membros do projeto em 2010, um protocolo criado especificamente com “[...] baixa utilização de recursos, baixa latência, e altas taxas de entrega” (PÖGEL, 2010), se comparado a protocolos convencionais DTN como, por exemplo, PRoPHET. Na figura 21 foi mostrado a diferença de desempenho entre o protocolo criado por Pögel (2010) e outros protocolos já existentes para redes DTN.

Figura 21 — Tabela de simulação comparativa de protocolos

Fonte: Pögel (2010)

2.8.2 Utilização de DTN para coletar dados de agricultura

Em 2011, Ochiai et al. (2011) publicou um estudo que visa o uso de roteadores DTN para coletar dados de sensores espalhados por grandes fazendas. Esse estudo construiu protótipos de roteadores DTN e os acoplou à pontos específicos espalhados pela fazenda e à veículos que constantemente passam por esses pontos, como tratores, por exemplo.

Para essa comunicação foi aplicado um protocolo chamado Potential-Based Routing (PBR), nesse protocolo é implementado um potencial que é um “valor escalar que representa uma proximidade heurística do destino” (OCHIAI et al., 2011). Os roteadores nesse protocolo buscam sempre enviar as mensagens para os nós que possuem o maior “potencial”, empurrando as mensagens para mais próximos do servidor instalado na sede da fazenda, onde existe um maior tráfego de veículos.

Para provar a taxa de sucesso dessa abordagem, o grupo utilizou o mesmo protocolo em 39 nós DTN e os implantou em um andar de sua universidade e executou estudos

simulando fisicamente as rotinas de trabalhos dos veículos agrícolas. Ao final do estudo notou-se que essa abordagem possui 99,8% de taxa de sucesso (OCHIAI et al., 2011).

2.8.3 Utilização de DTN em trens

Eugene e Namiot (2020) realizaram um estudo para aplicar redes DTN às linhas férreas. O trabalho deles visa suprir falhas da rede de rádio existente ao longo da malha ferroviária. O trabalho deles se divide em dois focos, melhorar a transmissão de mensagens entre passageiros e usuários externos, e suprir falhas na rede de transmissão de telemetria e sensoriamento do trem.

Eugene e Namiot (2020) desenvolveram uma fórmula matemática para determinar o ganho percentual de eficiência ao se utilizar DTN para essa troca de mensagens de no mínimo 12,5% mais rápido. Para as simulações eles geraram diversas configurações de linhas de trens com 2 a 20 antenas de rádio espalhadas de forma aleatória em sua extensão, conforme ilustra figura 22.

Figura 22 — Modelo de Simulação

Fonte: Eugene e Namiot (2020)

Foram aplicados quatro protocolos diferentes, sendo o Earliest Direct Delivery (EDD) o mais eficiente, com um ganho de 16,40% se comparado à taxa de entrega do mesmo cenário sem a utilização de DTN (EUGENE; NAMIOT, 2020).

3 METODOLOGIA

Para esse trabalho, utilizou-se do modelo de pesquisa exploratória, para levantar dados e realizar simulações utilizando-se do simulador *THE ONE*, e a malha ferroviária brasileira disponível para consulta nos órgãos públicos federais. Serão executadas simulações de interações entre a rede DTN proposta e a rede TCP/IP existente.

Uma pesquisa exploratória se define por, dentre seus objetivos, “proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”.(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Utilizou-se desse princípio para construir a hipótese Podemos utilizar linhas ferroviárias existentes para suprir as falhas na rede de roteadores no atual cenário do Brasil.

Em vista de dissertar sobre a hipótese supracitada, foi:

- a) analisados exemplos que auxiliaram a compreensão do problema;
- b) realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema, da conceituação até o estado da arte;
- c) feitas simulações com protocolos de roteamento diferentes.

4 SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Para esse trabalho foram feitas diversas simulações utilizando o ONE De Ari Keränen, *The Opportunistic Network Environment simulator*, como simulador DTN. Para simular um cenário real, em todas as simulações tomamos como verdade que temos antenas de transmissão e roteadores fixos espalhados ao longo da malha ferroviária, sendo alguns antenas de recepção de pacotes posicionados em pontos estratégicos como cidades próximas às linhas, e antenas de envio de dados dos sensores. Tais antenas e roteadores possuem uma memória de armazenamento de *bundles* significativamente maior do que a memória que os trens.

Também foi definido que todas as simulações iriam utilizar a ‘interface’ *wlan* para transmissão dos dados, de forma que tanto o alcance, quanto a velocidade de transmissão será a mesma para as 3 simulações comparativas que faremos. Abaixo temos um resumo dos principais pontos comuns às três simulações.

Quadro 4 — Parâmetros para simulação

Parâmetro	Valor
Tempo total de simulação	12 horas
Velocidade de transmissão	Variável com a proximidade, iniciando em 6750 kb por segundo no ponto mais próximo, e decaindo para 125 kb por segundo quando estiver no limite de 30 metros.
Alcance de transmissão	30 metros
Quantidade total de pontos na simulação	126, sendo estes divididos em antenas, roteadores e trens.
Velocidade dos trens	80 e 90 km/h
Eventos gerados por vez	1 evento
Intervalo de geração de mensagens	360 segundos
Tamanho das mensagens	500 kB a 1 MB
Tamanho de memória CT	50 MB para trens e 1024 MB para antenas e outros nós fixos

Fonte: O autor (2020)

Para realizar as simulações, precisamos configurar um arquivo com todas as informações acima, e adicionar a cada arquivo as informações referentes ao protocolo DTN que iremos utilizar. Como protocolos de roteamento para as simulações, após estudo foram utilizados os protocolos *Spray and Wait*, Roteamento Epidêmico, e o protocolo *PRoPHET*. Para a simulação *Spray And Wait* foi definido que seriam enviadas 10 cópias por sessão.

Como resultado da simulação, a tabela 1 informa os dados organizado pelos protocolos demonstrando a alta taxa de sucesso observada com a utilização do protocolo *Spray and Wait*, muito maior que a dos outros dois protocolos analisados no experimento.

Tabela 1 — Resultado das Simulações

	Roteamento Epidêmico	Spray and Wait	PRoPHET
Contatos Feitos	84	84	84
Mensagens Geradas	120	120	120
Mensagens Entregues	95	118	107
Taxa de Sucesso	79%	98%	89%

Fonte: O autor (2020)

Além das simulações acima utilizadas para fazer um comparativo entre protocolos, foram feitas outras simulações utilizando o protocolo *Spray and Wait*, porem variando o número de bundles enviados por cada período de *Spray*, a velocidade dos trens, o tamanho da memória buffer dos trens, a quantidade de nós moveis na malha, e o protocolo de comunicação. Com essas variáveis, foram executadas outras 8 simulações divididas em pares.

Para adicionais comentários passaremos a nos referir à simulação demonstrada na Tabela 1 como Simulação 1.

4.1 VARIAÇÃO DE VELOCIDADE NOS TRENS

Utilizamos dois novos parâmetros de velocidade mínima e máxima sendo eles entre 10 e 20 km/h e uma outra simulação deixando a velocidade livre entre 10 e 90 km/h. Para observar variações nos resultados, aumentamos o tempo de simulação para 24 horas, o dobro da Simulação 1. Abaixo temos a tabela de resultados.

Tabela 2 — Simulação com variação de velocidades

	10 a 20 km/h	10 a 90 km/h
Mensagens Criadas	240	240
Mensagens Entregues	197	197
Latência Média	3235	3235
Taxa de Sucesso	82%	82%

Fonte: O autor (2021)

Com essa simulação percebemos que a variação da velocidade de movimento dos nós não altera a taxa de sucesso dadas as mesmas condições.

4.2 VARIAÇÃO DO TAMANHO DA MEMÓRIA DOS TRENS

A terceira rodada de simulação feita foi alterando o tamanho da memória *buffer* dos trens. Para a primeira simulação foi definida uma memória de apenas 5 MB, e para a segunda simulação foi definida uma memória de 1024 MB. Essas simulações utilizaram as mesmas 12 horas de execução que a Simulação 1 de modo a comparar os resultados utilizando também os 50 MB de memória da Simulação 1. Abaixo temos a tabela com os resultados.

Tabela 3 — Comparativo de tamanho de memória

	1024 MB	5 MB
Mensagens Criadas	120	120
Mensagens Entregues	118	118
Mensagens perdidas	420	438
Taxa de sucesso	98%	98%

Fonte: O autor (2021)

A Tabela 3 nos mostra que o maior impacto no tamanho da memória dos trens para o protocolo *Spray and Wait* está no número de cópias de mensagens perdidas pelos nós ao final do *Time to Live*. Apesar de o congestionamento na rede não ter variado entre as duas simulações, assim como o tempo médio em que a mensagem fica armazenada em *buffer*.

Essas duas simulações foram executadas novamente utilizando 24 horas de execução, porém não houve diferença nos valores percentuais de taxa de entrega, tempo de latência, e tempo médio de mensagens em *buffer*.

4.3 VARIAÇÃO NA QUANTIDADE DE NÓS MOVEIS NA REDE

As próximas simulações será um comparativo no número de nós moveis (trens) existentes na malha. Para a Simulação 1, foram utilizados 46 nós moveis, nesse tópico serão feitas duas simulações, uma utilizando 3 nós moveis, e uma utilizando 20 nós moveis. Abaixo segue a tabela de resultados.

Tabela 4 — Variação no número de nós

	3 nós	20 nós
Mensagens Criadas	120	120
Mensagens Entregues	94	73
Latência Média	3004	3002
Taxa de Sucesso	78%	60

Fonte: O autor (2021)

Com esses resultados podemos perceber que o percurso feito pelos nós impacta mais do que a quantidade de nós disponíveis na malha. Os 3 nós da simulação com apenas 3 trens percorriam toda a malha, enquanto 15 dos nós da simulação com 20 trens percorria a parte mais central da malha. Ressaltando que esses nós tiveram apenas 50 MB de memória, e o *TTL* das mensagens foi de 5 horas para ambas as simulações.

4.4 VARIAÇÃO NO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO

Para as simulações finais, iremos fazer um comparativo entre a comunicação *WLAN* e a comunicação *Bluetooth*. Ressalto que junto à troca de protocolo de comunicação, há também a mudança no alcance das redes, que diminui significativamente com o protocolo Bluetooth. A velocidade de transmissão também decai com o segundo protocolo.

A simulação utilizando *WLAN* é equivalente à Simulação 1, logo ela não será executada novamente, e apenas seus resultados serão apresentados abaixo.

Tabela 5 — Comparativo entre Bluetooth e WLAN

	WLAN	Bluetooth
Mensagens Criadas	120	120
Mensagens Entregues	9	118
Latência Média	3836	930
Envios interrompidos	36601	362
Taxa de Sucesso	7%	98%

Fonte: O autor (2021)

Na tabela 5 fica explícito que mais importante do que a escolha do protocolo de roteamento, rotas a serem seguidas, e número de nós móveis, está a escolha da interface de transmissão dos dados. A interface *Bluetooth*, principalmente por seu alcance e taxa de transmissão, produz muitos envios interrompidos, mensagens que começaram a ser enviadas, mas que o contato não se manteve por tempo suficiente para finalizar a transmissão.

Enquanto com a interface *WLAN* apenas 362 mensagens tiveram o seu envio interrompido, com a interface *Bluetooth* esse número foi cem vezes maior.

5 CONCLUSÃO

Com esse estudo concluímos que a implementação DTN para suprir áreas de sombras em linhas férreas é um projeto promissor que possui uma alta taxa de sucesso ainda que com protocolos padrões de redes DTN. Também concluímos, conforme o resultado das simulações realizadas que a rede DTN com o protocolo *Spray and Wait* tem a maior taxa de mensagens entregues em comparação com os outros dois protocolos analisados.

Seriam necessários estudos futuros para desenvolver um protocolo próprio a esse cenário com maior eficácia diante das características e contextos específicos do sistema ferroviário e sua extensa malha. Não obstante, também é necessário a evolução nos mecanismos de segurança necessários para a sensibilidade dos dados a serem transmitidos.

Também se faz necessário a criação de roteadores próprios para redes DTN, equipados com uma memória CT suficientemente dimensionada para o projeto e suas especificidades, e sua implementação nos vagões dos trens. Esses vagões serão os vetores que irão carregar as informações entre um sensor e seu mecanismo de gerência, que também deve ser equipada com um roteador DTN.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS TRANSPORTES FERROVIARIOS. **MAPA FERROVIÁRIO. ANTF**. 2020. Disponível em: <https://www.antf.org.br/mapa-ferroviario/>. Acesso em: 10 out. 2020.
- BOITEUX, Paulo. **História das Ferrovias Brasileiras**. Letra Capital Editora LTDA, f. 49, 2014. 98 p.
- BRASIL, IBGE, DIRETORIA DE PESQUISAS, COORDENAÇÃO DE TRABALHO E RENDIMENTO. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2017**. Disponível em: . Acesso em: 17 mai. 2019.
- BURGESS, J. et al. MaxProp: Routing for Vehicle-Based Disruption-Tolerant Networks. In: IEEE INFOCOM, 25. 2006. **Proceedings [...]**. 2006.
- CCSDS, Consultative Committee for Space Data Systems. Licklider Transmission Protocol (LTP) for CCSDS. **CCSDS**, 2015.
- CCSDS, Consultative Committee for Space Data Systems. Solar System Internetwork (SSI) Architecture. **CCSDS**, 2014.
- CERF, V et al. **Delay-Tolerant Networking Architecture**. 2007. Disponível em: <https://tools.ietf.org/html/rfc4838>. Acesso em: 20 out. 2020.
- COMER, Douglas E.. **Redes de Computadores e Internet**. 6. ed. Bookman Editora, f. 292, 2016. 584 p.
- CURIOSITY Rover & the Store-&-Forward Model. **InterPlanetary Networking Special Interest Group (IPNSIG)**. 2013. Disponível em: <http://ipnsig.org/2013/07/09/curiosity-rover-the-store-forward-architecture/>. Acesso em: 8 fev. 2021.
- CURIOSITY Speaks and Orbiters Listen. 2012. Disponível em: https://www.nasa.gov/mission_pages/msl/multimedia/pia16106.html. Acesso em: 8 fev. 2021.
- EUGENE, Tikhonov; NAMIOT, Dmitry. Delay Tolerant Network Potential in a Railway Network. In: CONFERENCE OF OPEN INNOVATIONS ASSOCIATION (FRUCT), 26. 2020. **Proceedings [...]**. 2020.
- EXPORTAÇÃO de minério de ferro do Brasil tem maior nível do ano em junho. **Extra**. 2020. Disponível em: <https://extra.globo.com/economia/exportacao-de-minerio-de-ferro-do-brasil-tem-maior-nivel-do-ano-em-junho-24509838.html>. Acesso em: 20 out. 2020.

FALL, Kevin et al. A Disruption-Tolerant Architecture for Secure and Efficient Disaster Response Communications. In: 7TH INTERNATIONAL ISCRAM CONFERENCE. 2010. **Proceedings [...]** Seattle, USA, 2010.

FALL, Kevin. A delay-tolerant network architecture for challenged internets. In: PROCEEDINGS OF THE 2003 CONFERENCE ON APPLICATIONS, TECHNOLOGIES, ARCHITECTURES, AND PROTOCOLS FOR COMPUTER COMMUNICATIONS (SIGCOMM), 03. 2003, New York, NY, USA, 2003. 27 - 34 p.

FERREIRA, José Geraldo. **Tecnologias para Segurança Operacional**. 2012. 14 slides. Disponível em: https://www.antf.org.br/wp-content/uploads/2017/01/mrs-ze_geraldo-tecnologias_para_segurana_operacional-mrsx.pdf. Acesso em: 10 out. 2020.

GAIDARGI, Juliana. **O QUE É TCP/IP E COMO FUNCIONA**. **Infonova**. 2018. Disponível em: <https://www.infonova.com.br/artigo/o-que-e-tcp-ip-e-como-funciona/>. Acesso em: 22 mai. 2018.

GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. **Métodos de Pesquisa**. 1. ed. UFRGS, v. 1, 2009.

HAN, Seung; YUN WON, Chung. An improved PRoPHET routing protocol in delay tolerant network. **he Scientific World Journal**, v. 10, p. 1-7, 2015.

HUI, Pan; CROWCROFT, Jon; YONEKI, Eiko. BUBBLE Rap: Social-Based Forwarding in Delay-Tolerant Networks. **IEEE Transactions on Mobile Computing**, v. 10, n. 11, Nov 2011.

KLEINROCK, LEONARD. AN EARLY HISTORY OF THE INTERNET. **IEEE Communications Magazine**, p. 26 a 36, 2010.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W.. **Computer Networking: A Top-Down Approach**. 6. ed. Pearson Higher Ed, f. 448, 2015. 896 p.

LAB: OBTAINING the NASA Delay/Disruption Tolerant Networking Development Kit. Produção de NASA. 2020. Curta Metragem. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SjHOzlpzVYM>. Acesso em: 20 nov. 2020.

MAHONEY, Erin. **Disruption Tolerant Networking**. NASA. 2018. Disponível em: <https://www.nasa.gov/content/dtn>. Acesso em: 17 mai. 2019.

MORAES, Ana Luiza D.; XAUD, Arthur F. dos Santos; XAUD, Marco F. dos Santos. **Redes Ad Hoc: Protocolos DSR, AODV, OLSR, DSDV**. 2009. Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/09_1/versao-final/adhoc/index.html. Acesso em: 20 out. 2020.

MOURA, Leandro Borges. A IMPORTÂNCIA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO NO TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS. **REVISTA ELETRÔNICA DE TECNOLOGIA E CULTURA**, v. 3, n. 3, p. 38, 2011.

NORMAN, Abramson. Development of the ALOHANET. **IEEE TRANSACTIONS ON INFORMATION THEORY**, v. IT-31, 1985.

OCHIAI, Hideya et al. A DTN-Based Sensor Data Gathering for Agricultural Applications. **IEEE Sensors Journal**, v. 11, n. 11, Nov 2011.

OTT, Jörg; PITKÄNEN, Mikko Juhan. **Application-aware DTN Routing**. 2006. Disponível em:
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.380.8531&rep=rep1&type=pdf>.
Acesso em: 15 out. 2020.

PATEL, Yaxita; PATEL, Trupesh. A Survey on DTN Routing Protocols. **INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING DEVELOPMENT AND RESEARCH**, v. 3, n. 4, 2015.

PLANO Trienal de Investimentos. **VALE**. 2020. Disponível em:
<http://www.vale.com/brasil/PT/business/logistics/railways/plano-trienal-de-investimentos/Paginas/default.aspx>. Acesso em: 10 out. 2020.

POSTEL, Jon. **User datagram protocol**. 1980. Disponível em:
<https://www.hjp.at/doc/rfc/rfc768.html>. Acesso em: 22 set. 2020.

PÖGEL, Tobias. **Optimized DTN-Routing for Urban Public Transport Systems**. 2010. Disponível em: <http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2011/2979/pdf/26.pdf>. Acesso em: 8 fev. 2021.

RAJ, Vaishali. S.; CHEZIAN, R. Manicka. DELAY – Disruption Tolerant Network (DTN), its Network Characteristics and Core Applications. **International Journal of Computer Science and Mobile Computing**, v. 2, set 2013. Disponível em:
<http://ijcsmc.com/docs/papers/September2013/V2I9201368.pdf>. Acesso em: 5 mai. 2019.

RAMADAS, M; BURLEIGH, S; FARRELL, S. **Licklider Transmission Protocol - Specification**. 2008. Disponível em: [https://www.hjp.at/\(de,st_b\)/doc/rfc/rfc5326.html](https://www.hjp.at/(de,st_b)/doc/rfc/rfc5326.html). Acesso em: 10 out. 2020.

SCOTT, Kevin; BURLEIGH, S. **Bundle Protocol Specification**. 2007. Disponível em:
<https://www.rfc-editor.org/info/rfc5050>. Acesso em: 22 set. 2020.

SPYROPOULOS, K et al. Routing for disruption tolerant networks: taxonomy and design. **Wireless Netw**, v. 16, 2010.

SRIKANTH, K.V; ARAVINDSAMY, B; POTHUMANI, S. Military Networks by Disruption Tolerant Network Technology. **International Journal of Computer Applications Technology and Research**, v. 4, p. 368 a 373, 2015.

SUN, Wei; LIU, Congmin; WANG, Dan. On Delay-Tolerant Networking and Its Application. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY. 2011. **Proceedings [...]** Singapura, 2012.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERAL, David. **COMPUTER NETWORKS**. 5. ed. 5TH EDITION, f. 446, 2011. 891 p.

TZINIS, Irene (Org.). **Delay/Disruption Tolerant Networking**. NASA. 2020. Disponível em:
https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/disruption_tolerant_networking. Acesso em: 8 fev. 2021.

VALEC. **Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL)**. VALEC. 2020. Disponível em:
<https://www.valec.gov.br/ferrovias/ferrovia-de-integracao-oeste-leste>. Acesso em: 1 dez. 2020.

WARTHMAN, Forrest. **Delay- and Disruption-Tolerant Networks (DTNs): A Tutorial**. 2015. Disponível em: http://ipnsig.org/wp-content/uploads/2020/08/DTN_Tutorial_v3.2.pdf. Acesso em: 22 set. 2020.

WOLF, Lars. **OPTraCom - Opportunistic Public Transport Communication**. 2011. Disponível em: <https://www.ibr.cs.tu-bs.de/projects/optracom/>. Acesso em: 8 fev. 2021.

APÊNDICE A — Configuração do arquivo de simulação

```

#
# Scenario for DTN Simulation
#

## Scenario settings
Scenario.name = default_scenario
Scenario.simulateConnections = true
Scenario.updateInterval = 0.1
# 43200s == 12h
Scenario.endTime = 10000000
Scenario.endTime = 43200

## Interface-specific settings:
# type : which interface class the interface belongs to
# For different types, the sub-parameters are interface-specific
# For SimpleBroadcastInterface, the parameters are:
# transmitSpeed : transmit speed of the interface (bytes per second)
# transmitRange : range of the interface (meters)

# "Bluetooth" interface for all nodes
wlanInterface.type = DistanceCapacityInterface
# Transmit speed of 2 Mbps = 250kBps
wlanInterface.transmitSpeeds = 6750k, 6750k, 6750k, 6000k, 6000k, 4500k, 3000k,
2250k, 1500k, 1125k, 750k, 250k, 125k
wlanInterface.transmitRange = 91

# High speed, long range, interface for group 4
highspeedInterface.type = SimpleBroadcastInterface
highspeedInterface.transmitSpeed = 10M
highspeedInterface.transmitRange = 10

```

```

# Define 6 different node groups
Scenario.nrofHostGroups = 6

## Group-specific settings:
# groupID : Group's identifier. Used as the prefix of host names
# nrofHosts: number of hosts in the group
# movementModel: movement model of the hosts (valid class name from movement
package)
# waitTime: minimum and maximum wait times (seconds) after reaching destination
# speed: minimum and maximum speeds (m/s) when moving on a path
# bufferSize: size of the message buffer (bytes)
# router: router used to route messages (valid class name from routing package)
# activeTimes: Time intervals when the nodes in the group are active (start1, end1,
start2, end2, ...)
# msgTtl : TTL (minutes) of the messages created by this host group, default=infinite

## Group and movement model specific settings
# pois: Points Of Interest indexes and probabilities (poiIndex1, poiProb1, poiIndex2,
poiProb2, ... )
#   for ShortestPathMapBasedMovement
# okMaps : which map nodes are OK for the group (map file indexes), default=all
#   for all MapBasedMovement models
# routeFile: route's file path - for MapRouteMovement
# routeType: route's type - for MapRouteMovement

# Common settings for all groups
Group.movementModel = ShortestPathMapBasedMovement
Group.router = ProphetRouter
Group.bufferSize = 5M
Group.waitTime = 0, 0
# All nodes have the bluetooth interface
Group.nrofInterfaces = 1

```

```
Group.interface1 = wlanInterface
# Walking speeds
Group.speed = 0, 0
# Message TTL of 300 minutes (5 hours)
Group.msgTtl = 300
SprayAndWaitRouter.nrofCopies = 10
SprayAndWaitRouter.binaryMode = true

Group.nrofHosts = 40

# group1 routers specific settings
Group1.groupID = r
Group1.bufferSize = 1024M
#Group1.pois = 2,0.1, 4,0.1, 5,0.3, 6,0.3

# a group of antenas
Group3.groupID = a
Group3.bufferSize = 1024M
Group3.pois = 2,0.1, 4,0.1, 5,0.2, 6,0.3

# Trains of company A
Group2.groupID = t
# cars can drive only on roads
Group2.okMaps = 1
# 80-90 km/h
Group2.speed = 50, 60
Group2.pois = 1,0.1, 2,0.1, 3,0.1, 4, 0.1, 5,0.1, 6,0.1

# Trains of company B
Group4.groupID = t
```

```
Group4.bufferSize = 50M
Group4.movementModel = MapRouteMovement
Group4.routeFile = data/tram3.wkt
Group4.routeType = 1
Group4.waitTime = 10, 30
Group4.speed = 50, 60
Group4.nrofHosts = 2
Group4.nrofInterfaces = 2
Group4.interface1 = wlanInterface
Group4.interface2 = highspeedInterface
Group4.pois = 1,0.2, 2,0.3, 3,0.2, 4, 0.5, 5,0.2, 6,0.1
```

```
Group5.groupID = t
Group5.bufferSize = 50M
Group5.movementModel = MapRouteMovement
Group5.routeFile = data/tram4.wkt
Group5.routeType = 2
Group5.waitTime = 10, 30
Group5.speed = 50, 60
Group5.nrofHosts = 2
Group5.pois = 1,0.3, 2,0.1, 3,0.1, 4, 0.2, 5,0.6, 6,0.1
```

```
Group6.groupID = t
Group6.bufferSize = 50M
Group6.movementModel = MapRouteMovement
Group6.routeFile = data/tram10.wkt
Group6.routeType = 2
Group6.waitTime = 10, 30
Group6.speed = 50, 60
Group6.nrofHosts = 2
Group6.pois = 1,0.2, 2,0.4, 3,0.2, 4, 0.2, 5,0.1, 6,0.1
```

```
## Message creation parameters
# How many event generators
Events.nrof = 1
# Class of the first event generator
Events1.class = MessageEventGenerator
# (following settings are specific for the MessageEventGenerator class)
# Creation interval in seconds (one new message every 25 to 35 seconds)
Events1.interval = 360, 360
# Message sizes (500kB - 1MB)
Events1.size = 500k,1M
# range of message source/destination addresses
Events1.hosts = 0,125
# Message ID prefix
Events1.prefix = M

# Define POI data files
PointsOfInterest.poiFile1 = data/CentralPOIs.wkt
PointsOfInterest.poiFile2 = data/CentralPOIs.wkt
PointsOfInterest.poiFile3 = data/CentralPOIs.wkt
PointsOfInterest.poiFile4 = data/WestPOIs.wkt
PointsOfInterest.poiFile5 = data/WestPOIs.wkt
PointsOfInterest.poiFile6 = data/WestPOIs.wkt

# dummy speed
wlanInterface.transmitSpeed = 0

## Movement model settings
# seed for movement models' pseudo random number generator (default = 0)
MovementModel.rngSeed = 1
# World's size for Movement Models without implicit size (width, height; meters)
MovementModel.worldSize = 4500, 3400
# How long time to move hosts in the world before real simulation
MovementModel.warmup = 1000
```

```
## Map based movement -movement model specific settings
MapBasedMovement.nrofMapFiles = 4

MapBasedMovement.mapFile1 = data/roads.wkt
MapBasedMovement.mapFile2 = data/main_roads.wkt
MapBasedMovement.mapFile3 = data/pedestrian_paths.wkt
MapBasedMovement.mapFile4 = data/shops.wkt

## Reports - all report names have to be valid report classes

# how many reports to load
Report.nrofReports = 4
# length of the warm up period (simulated seconds)
Report.warmup = 0
# default directory of reports (can be overridden per Report with output setting)
Report.reportDir = reports/
# Report classes to load
Report.report1 = ContactTimesReport
Report.report2 = ConnectivityONEReport
Report.report3 = DeliveredMessagesReport
Report.report4 = MessageDeliveryReport

## Default settings for some routers settings
ProphetRouter.secondsInTimeUnit = 30
SprayAndWaitRouter.nrofCopies = 6
SprayAndWaitRouter.binaryMode = true

## Optimization settings -- these affect the speed of the simulation
## see World class for details.
Optimization.cellSizeMult = 5
Optimization.randomizeUpdateOrder = true
```

```
## GUI settings

# GUI underlay image settings
GUI.UnderlayImage.fileName = data/helsinki_underlay.png
# Image offset in pixels (x, y)
GUI.UnderlayImage.offset = 64, 20
# Scaling factor for the image
GUI.UnderlayImage.scale = 4.75
# Image rotation (radians)
GUI.UnderlayImage.rotate = -0.015

# how many events to show in the log panel (default = 30)
GUI.EventLogPanel.nrofEvents = 100
# Regular Expression log filter (see Pattern-class from the Java API for RE-matching
details)
#GUI.EventLogPanel.REfilter = .*p[1-9]<->p[1-9]$
```

APÊNDICE B — Instalação do THE ONE

Para instalar o THE ONE é preciso primeiro baixar os arquivos disponíveis em: <https://github.com/akeranen/the-one>. Após os arquivos salvos na máquina local, é necessário abrir o Prompt de Comando do sistema operacional que esteja utilizando e navegar até a pasta "the-one-master", ou outro nome que tenha dado à mesma no momento da cópia, conforme figura abaixo.


```
Prompt de Comando
Microsoft Windows [versão 10.0.18363.1198]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\anabe>cd C:\Users\anabe\OneDrive\Ambiente de Trabalho\the-one-master\the-one-master
C:\Users\anabe\OneDrive\Ambiente de Trabalho\the-one-master\the-one-master>
```

Em seguida é preciso executar o *Build* do programa, para isso utilizamos o arquivo `compile.bat` que está na pasta principal "the-one-master", conforme figura abaixo.


```
C:\Users\anabe\OneDrive\Ambiente de Trabalho\the-one-master\the-one-master>compile.bat
C:\Users\anabe\OneDrive\Ambiente de Trabalho\the-one-master\the-one-master>set targetdir=target
C:\Users\anabe\OneDrive\Ambiente de Trabalho\the-one-master\the-one-master>IF NOT EXIST "target" mkdir target
C:\Users\anabe\OneDrive\Ambiente de Trabalho\the-one-master\the-one-master>javac -sourcepath src -d target -extdirs lib/
src/core/*.java src/movement/*.java src/report/*.java src/routing/*.java src/gui/*.java src/input/*.java src/applicatio
ns/*.java src/interfaces/*.java
Note: src\gui\InfoPanel.java uses unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

C:\Users\anabe\OneDrive\Ambiente de Trabalho\the-one-master\the-one-master>IF NOT EXIST "target\gui\buttonGraphics" (
mkdir target\gui\buttonGraphics
copy src\gui\buttonGraphics\* target\gui\buttonGraphics\
)
```

Após o *compile* finalizado, podemos executar o simulador apenas abrindo o arquivo "one.bat" através do Prompt de Comando.

APÊNDICE C — Execução de uma simulação com THE ONE

Para executar simulações com o THE ONE, primeiro é necessário configurar os parâmetros de configurações que desejamos. Pode-se fazer uma cópia do arquivo "default_settings.txt" disponível no diretório principal do THE ONE, e alterar os parâmetros necessários.

Para esse trabalho utilizamos três arquivos de texto diferentes. Um configurado com o protocolo Roteamento Epidêmico, um segundo com o protocolo *Spray and Wait*, e o terceiro com o protocolo PROPHET.

A configuração existente no arquivo "default_settings" já é do protocolo Roteamento Epidêmico, porém é necessário modificar a interface de rede, que por padrão é bluetooth e para esse trabalho precisamos da interface WLAN.

Essa modificação é feita alterando os seguintes parâmetros:

```
#####Configuração Antiga
#btInterface.type = SimpleBroadcastInterface
#btInterface.transmitSpeed = 250k
#btInterface.transmitRange = 10

#####Configuração Nova
wlanInterface.type = DistanceCapacityInterface
wlanInterface.transmitSpeeds = 6750k, 6750k, 6750k, 6000k, 6000k, 4500k, 3000k, 2250k,
1500k, 1125k, 750k, 250k, 125k
wlanInterface.transmitRange = 91
```

Além da interface de rede, também alteramos a velocidade dos nós, a quantidade e distribuição dos nós, e o tamanho das memórias *buffer*

```
# Common settings for all groups
Group.movementModel = ShortestPathMapBasedMovement
Group.router = ProphetRouter
Group.bufferSize = 5M
Group.waitTime = 0, 0
# All nodes have the bluetooth interface
Group.nrofInterfaces = 1
Group.interface1 = wlanInterface
# Walking speeds
Group.speed = 0, 0
# Message TTL of 300 minutes (5 hours)
Group.msgTtl = 300
SprayAndWaitRouter.nrofCopies = 10
SprayAndWaitRouter.binaryMode = true

Group.nrofHosts = 40
```

Após feitas todas as configurações, abrimos a tela do simulador com o comando `one.bat` e clicamos no botão de "*play*". Conforme a simulação acontece, os nós se mexem na tela imitando o movimento que fariam no mundo real. Cada nó também carrega uma indicação de quantas mensagens tem em seu buffer. Na parte inferior da tela também podemos acompanhar as indicações de contato sendo estabelecidos e mensagens sendo trocadas.

Após a simulação, podemos verificar na pasta "\the-one-master\reports" os arquivos ".txt" gerados com os resultados das simulações.

- default_scenario_ConnectivityONEReport
- default_scenario_ContactTimesReport
- default_scenario_DeliveredMessagesReport
- default_scenario_MessageDeliveryReport

APÊNDICE D — Estudo de uma ferrovia real

Utilizamos a ferrovia EF-334 de propriedade da empresa VALEC (VALEC, 2020), uma ferrovia planejada para ter cerca de 1500 km de extensão, e liga Ilhéus (BA) até Figueirópolis (TO).

Utilizamos o mapa da ferrovia disponibilizado no site da VALEC (2020) e criamos um arquivo do tipo *well known text* (formato para a leitura do simulador ONE) e realizar as simulações.

O computador utilizado para as simulações possui 16 GB de memória RAM, processador i7-7700HQ, sistema operacional Windows de 64 bits, placa gráfica NVIDIA Geforce GTX 1050 Ti.

Devido às limitações de especificações do computador utilizado nas simulações, foi preciso fazer adaptações no arquivo de simulação reduzindo o tamanho da ferrovia, já que o arquivo contendo o vetor de 1500 km de extensão não era suportado pelo hardware disponível para executar as simulações, portanto, foram realizadas simulações com 150 km de extensão.

Conforme as configurações atuais do computador utilizado para simulações e as limitações encontradas, estimamos que, no mínimo, sejam necessários 4 vezes mais memória RAM e um processamento 2 vezes melhor para executar a simulação utilizando a extensão total (1500 km) da linha férrea real.

Ainda para simular o cenário real, utilizamos apenas 5 trens percorrendo essa ferrovia no período de 12 horas. O número de nós fixos mudou para 50 nós, sendo todos eles WLAN, e espalhados ao longo da ferrovia, simulando 30 pontos de sensores e 20 pontos de roteadores em zonas urbanas. Abaixo temos o quadro com demais informações.

Quadro 5 — Valores de entrada

Parâmetros	Valores
Tempo total de simulação	12 Horas
Velocidade de transmissão	Variável com a proximidade, iniciando em 6750 kb por segundo no ponto mais próximo, e decaindo para 125 kb por segundo quando estiver no limite de 30 metros.
Alcance de transmissão	30 Metros
Tempo de vida da mensagem	300 minutos
Tamanho de memória CT	5 mb para trens e 1024 mb para nós fixos
Quantidade de nós fixos (roteadores e antenas)	50
Quantidade de trens	5
Intervalo de criação de mensagens	360 segundos
Tamanho das mensagens	500 kb a 1 mb
Velocidade dos trens	80 a 90 km/h

Fonte: O autor (2020)

Novamente utilizamos os protocolos Roteamento Epidêmico, Spray and Wait, e PRoPHET nas simulações, abaixo temos o quadro com os resultados comparativos.

Tabela 6 — Resultados das simulações. Ferrovia EF334

	Roteamento Epidêmico	Spray and Wait	PRoPHET
Mensagens Criadas	120	120	120
Mensagens Entregues	108	105	68
Taxa de Sucesso	90%	87,5%	57%

Fonte: O autor (2020)

Concluimos que, as características do cenário são profundamente relevantes na escolha do protocolo utilizado. Para esse cenário, diferente do cenário principal simulado neste trabalho, o protocolo Roteamento Epidêmico mostrou-se o mais eficiente, sendo o protocolo PRoPHET significativamente pior em desempenho.